

TA'LIMDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH (MS POWERPOINT AMALIY DASTURIY TA'MINOT MISOLIDA)

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, “Kompyuter tizimlari” kafedrası o'qituvchisi

Shamatova Gavhar Muradovna

Qarshi shahar 6-umumiy o'rta ta'lim maktabi, ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Maxmanazarov Ozodbek Hamza o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti, Axborot tizimlari va texnologiyalari
yo'nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'limda axborot texnologiyalaridan foydalanish haqida bayon etilgan. Axborot texnologiyalari orasidan amaliy dasturiy ta'minotdan foydalanish, amaliy dasturiy ta'minotning ahamiyati qanchalik katta ekanligi haqida fikr bildirilgan.

Kalit so'zlar: axborot texnologiyalari, kompyuter texnologiyalari, amaliy dasturiy ta'minot, Microsoft PowerPoint dasturi, innovatsion texnologiyalar, pedagogik mahorat, pedagogik texnologiya.

Kirish.

Hozirgi XXI asr – axborot texnologiyalari asrida barcha joylarda, xususan, ta'lim sohasida ham axborot texnologiyalaridan, kompyuterdan foydalanishga bo'lgan talab oshib bormoqda.

Hozirgi kunda talim jarayonida innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda, bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha ananaviy ta'limda o'quvchirni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalar ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi.

“Texnologiya” yunoncha soʻz boʻlib, “techne” - mahorat, sanʼat, “logos” - fan, taʼlim demakdir. Nega bugungi kunga kelib, pedagogik texnologiyaga qiziqish shunchalik darajada kuchaydi, degan mulohaza tugʻilishi tabiiy [1, B. 5].

Mulohaza va takliflar.

Axborot texnologiyalaridan foydalangan holda oʻtilgan mavzular talabalar ongiga chuqurroq kirib boradi, ularning mavzuni oʻzlashtirishiga yordam beradi. Darsda kompyuter texnologiyasidan foydalanish talabani mavzuni yaxshiroq tushunishida eng yaxshi yordamchi vazifasini oʻtaydi.

Axborot texnologiyalariga kiruvchi amaliy dasturiy taʼminotlarni koʻrib chiqishimiz mumkin. Masalan, “Microsoft PowerPoint” amaliy dasturini olishimiz mumkin. Bu amaliy dasturda oʻquvchi talabalar uchun turli xil mavzularda taqdimotlar tayyorlash imkoniyati mavjud. Taqdimotda mavzuga doir boʻlgan va talabalar oʻrganishi kerak boʻlgan maʼlumotlarni joylashtiriladi. Joylashtirilgan maʼlumotlarni talabalar yanada yaxshiroq bilishi uchun maʼlumotlarga mos boʻlgan rasmlar ham joylanadi. Maʼlumot va rasmlardan tashqari turli xil audio va video yozuvlarni ham taqdimot ichiga joylashtirish mumkin. Shu taqdimotlarni koʻrib chiqamiz.

1-rasm. MS Power pointning tashqi koʻrinishi.

Endi esa “Microsoft PowerPoint” amaliy dasturida taqdimotlarni qanday tayyorlash jarayonini koʻrib chiqamiz. Bunda bajariladigan ishlarni qadamba-qadam bajarib tushuntirib oʻtamiz.

2-rasm. Powerpointning ichki ko‘rinishi.

3-rasm. Slayd tayyorlashning boshlanishi.

4-rasm. Yozuvlarni kerakli shaklga keltirish.

5-rasm. Yozuvlarni kerakli o'lchamga keltirish.

6-rasm. Yozuvlarning kerakli ko'rinishdagi variant

7-rasm. Slaydga rasm joylashishi

Xullas, shu tarzda slaydning boshqa listlari ham tayyorlanaveradi. Slaydlarning nechta listlardan iborat bo'lishi muhim emas. Eng muhimi slaydda foydalanilayotgan ma'lumotlarning slayd mavzusiga to'g'ri kelishi hisoblanadi. Ikkinchi o'rinda esa rasmlardan foydalanishdir. Rasmlar mavzuga mos bo'lishi kerak, kuzatuvchi tomoshabinlarni e'tiborini o'ziga tortadigan bo'lishi kerak.

Xulosa.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, talabalarga ta'lim berishda axborot texnologiyalarining, ayniqsa, amaliy dasturiy ta'minotlarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Taqdimotlardan foydalangan holda o'tilgan mavzuning ularning xotirasida chuqur iz qoldirishiga shubha yo'q.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Adiba Shamshidin qizi Isoqova. AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN TA'LIM JARAYONINI TASHKILLASHTIRISHDA FOYDALANISH. SCIENTIFIC PROGRESS VOLUME 2 | ISSUE 4 | 2021 ISSN: 2181-1601.

2. Raxmonov, X., & Sunatov, J. R. (2022). O 'ZBEK TILI KOMPYUTER LINGVISTIKASI YO 'NALISHIDA OLIB BORILGAN ILMIY TADQIQOTLAR. COMPUTER LINGUISTICS: PROBLEMS, SOLUTIONS, PROSPECTS, 1(1).

3. Sunatov, J. R. (2023, December). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O 'RNI. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic:“Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions” (Vol. 1, No. 01).

4. угли Сунатов, Ж. Т., & Юсупов, Ш. (2024). АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЯЗЫКОВ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. Innovative Development in Educational Activities, 3(3), 73-79.